

ХИЗМАТЛАР СОҲАСИНИ БОШҚАРИШДА ЗАМОНАВИЙ ИТ ЕЧИМЛАРНИ ҚЎЛАШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ (АНДИЖОН ВИЛОЯТИ МИСОЛИДА)

Октамжонова Гулираъно Икромжон қизи

Банк-молия академияси магистранти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20780682>

Аннотация. Мақолада хизматлар соҳасини бошқариш жараёнларида замонавий ИТ ечимлардан фойдаланишнинг иқтисодий аҳамияти ва уларнинг хизмат кўрсатиш сифати ҳамда самарадорлигига таъсири таҳлил этилган. Шу билан бирга, Андижон вилояти мисолида соҳада мавжуд муаммолар ўрганилиб, ИТ технологияларини кенг жорий этиш орқали хизматлар соҳасини ривожлантиришга қаратилган таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган.

Калим сўзлар: хизматлар соҳаси, бошқарув самарадорлиги, ИТ ечимлар, рақамли технологиялар, электрон хизматлар, ахборотлаштириш, Андижон вилояти, инновацион бошқарув.

Abstract. The article analyzes the economic significance of using modern IT solutions in service sector management processes and their impact on service quality and efficiency. In addition, the existing problems in the sector were studied based on the example of Andijan region, and proposals and recommendations aimed at developing the service sector through the widespread introduction of IT technologies were developed.

Keywords: service sector, management efficiency, IT solutions, digital technologies, electronic services, informatization, Andijan region, innovative management.

Кириш. Ҳозирги кунда иқтисодиёт тармоқларини рақамлаштириш ва замонавий ахборот технологияларини жорий этиш хизматлар соҳасини ривожлантиришнинг муҳим омилларидан бири ҳисобланади. Айниқса, хизматлар соҳасини бошқариш жараёнларида ИТ ечимлардан самарали фойдаланиш хизмат кўрсатиш сифати, тезкорлиги ва рақобатбардошлигини оширишда муҳим аҳамият касб этмоқда. Рақамли технологияларнинг кенг жорий этилиши аҳолига қулай ва масофавий хизматларни ташкил этиш имкониятларини кенгайтирмоқда.

Ўзбекистонда рақамли иқтисодиётни ривожлантириш ва ахборот технологияларини иқтисодиёт тармоқларига кенг жорий этиш давлат сиёсати даражасига кўтарилган бўлиб, бу борада қатор меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилинган. Хусусан, "Ўзбекистон – 2030" стратегиясида рақамли технологияларни иқтисодиёт тармоқларига кенг жорий этиш ва электрон хизматлар кўламини кенгайтириш устувор вазифалардан бири сифатида белгиланган [7].

Андижон вилоятида хизматлар соҳасини бошқаришда замонавий ИТ ечимларни қўллаш ҳолатини таҳлил қилиш, соҳадаги мавжуд муаммоларни аниқлаш ҳамда уларни бартараф этиш бўйича амалий таклифлар ишлаб чиқиш долзарб аҳамият касб этади.

Адабиётлар шарҳи. Бугунги кунда хизматлар соҳасини рақамлаштириш ва бошқарув жараёнларига замонавий ИТ ечимларни жорий этиш иқтисодиёт самарадорлигини оширишнинг муҳим омилларидан бирига айланмоқда. Илмий

тадқиқотларда ахборот технологиялари хизмат кўрсатиш тезлиги, сифати ва мижозлар билан ишлаш самарадорлигини яхшилаши таъкидланган [1:112].

Ф. Котлернинг тадқиқотларида рақамли маркетинг воситалари орқали хизматлар соҳасида мижозларга йўналтирилган бошқарув тизимини шакллантириш мумкинлиги қайд этилган [1:118]. М. Портер эса ахборот технологиялари рақобат муҳитида устунликка эришиш ва бошқарув қарорларини самарали қабул қилишга хизмат қилишини асослаб берган [2:87].

Шу билан бирга, замонавий CRM ва ERP платформаларини қўллаш хизмат кўрсатиш жараёнларини автоматлаштириш, маълумотлар алмашинувини тезлаштириш ва бошқарув харажатларини қисқартириш имконини бериши илмий адабиётларда ёритилган [6:64]. Ўзбекистонлик олимлар томонидан олиб борилган тадқиқотларда эса рақамли иқтисодиётни ривожлантириш ва электрон хизматларни кенгайтириш хизматлар соҳаси тараққиётининг муҳим шарти сифатида баҳоланган [8:93].

Таҳлиллар шуни кўрсатадики, мамлакатимизда хизматлар соҳасини рақамлаштириш бўйича муайян ишлар амалга оширилаётган бўлса-да, ҳудудлар кесимида ИТ ечимларни қўллаш самарадорлигини баҳолаш ва мавжуд муаммоларни таҳлил қилиш етарли даражада ўрганилмаган. Айниқса, Андижон вилоятида хизматлар соҳасини бошқаришда рақамли технологияларни жорий этиш имкониятлари ва уларнинг амалий натижаларини тадқиқ қилиш долзарб аҳамиятга эга ҳисобланади.

Тадқиқот методологияси. Мақолада хизматлар соҳасини бошқаришда замонавий ИТ ечимларни қўллаш ҳолатини таҳлил қилишда таҳлил ва синтез, қиёсий таҳлил, статистик таҳлил ҳамда график усуллардан фойдаланилди. Тадқиқот жараёнида хизматлар соҳасининг асосий кўрсаткичлари, хизмат турлари таркиби ва уларнинг ўсиш суръатлари ўрганилди.

Андижон вилояти хизматлар соҳаси бўйича статистик маълумотлар таҳлил қилиниб, замонавий ИТ технологияларини жорий этиш самарадорлиги баҳоланди. Шунингдек, соҳадаги кучли ва заиф томонлар, имконият ва таҳдидларни аниқлаш мақсадида SWOT таҳлил усулидан фойдаланилди. Тадқиқотда илмий мақолалар, статистик маълумотлар ва Андижон вилояти ҳокимлиги ҳисоботларидан фойдаланилди.

Таҳлил ва натижалар муҳокамаси. Ҳозирги кунда хизматлар соҳасида замонавий ИТ ечимларни жорий этиш хизмат кўрсатиш сифати ва бошқарув самарадорлигини оширишнинг муҳим омилларидан бири ҳисобланади. Рақамли технологиялар асосида электрон хизматлар, онлайн тўлов тизимлари ва автоматлаштирилган бошқарув механизмларининг кенгайиши хизматлар соҳаси ривожланишига ижобий таъсир кўрсатмоқда.

Андижон вилоятида хизматлар соҳасини ривожлантириш ва рақамли технологияларни кенг жорий этиш бўйича ишлар амалга оширилмоқда. Хизматлар соҳаси ҳажмининг ўсиши ва электрон хизматлар кўламининг кенгайиши соҳада ижобий ўзгаришлар кузатилаётганини кўрсатади. Шу нуқтаи назардан, соҳада замонавий ИТ ечимларни қўллаш ҳолатини таҳлил қилиш муҳим аҳамият касб этади.

1-жадвал. Андижон вилоятида хизматлар соҳасининг таркибий ва динамик кўрсаткичлари (2024–2025 йй.)

№	Хизмат тури	2024 йил (млрд сўм)	2025 йил (млрд сўм)	Ўсиш суръати (%)
1	Таълим соҳасидаги хизматлар	1573,64	1894,33	104,91
2	Савдо хизматлари	9002,83	10346,71	108,63
3	Транспорт хизматлари	6751,52	8589,55	112,04
4	Молиявий хизматлар	6086,11	8737,44	142,03
5	Алоқа ва ахборотлаштириш хизматлари	1410,22	1797,65	115,14
6	Соғлиқни сақлаш соҳасидаги хизматлар	717,28	884,81	116,97
7	Бошқа хизматлар	1452,52	1832,85	110,94

Манба: Andstat.uz асосида муаллиф томонидан тайёрланди.

Жадвал маълумотларига кўра, 2024–2025 йилларда Андижон вилоятида хизматлар соҳасининг асосий тармоқларида ижобий ўсиш кузатилган. Айниқса, молиявий хизматлар ҳажми 6086,11 млрд сўмдан 8737,44 млрд сўмгача ошган бўлиб, энг юқори ўсиш суръати 142,03 фоизни ташкил этган. Бу эса рақамли тўлов тизимлари, онлайн банк хизматлари ва замонавий IT ечимларга бўлган талаб ортиб бораётганини кўрсатади.

Шунингдек, алоқа ва ахборотлаштириш хизматлари ҳажми ҳам ўсиб, 2025 йилда 1797,65 млрд сўмга етган. Мазкур ҳолат хизматлар соҳасида рақамли технологиялар ва ахборот-коммуникация тизимларининг аҳамияти тобора ортиб бораётганини англатади. Транспорт, савдо ва таълим хизматларида ҳам барқарор ўсиш суръатлари кузатилган бўлиб, бу вилоятда хизматлар соҳасининг ривожланиб бораётганини кўрсатади.

1-расм. Андижон вилояти хизматлар соҳасининг тармоқлар кесимидаги таркиби (2025 йил, %)

Манба: Andstat.uz асосида муаллиф томонидан тайёрланди.

Диаграмма маълумотларига кўра, 2025 йилда Андижон вилояти хизматлар соҳаси таркибида савдо хизматлари 30 фоиз билан энг юқори улушни эгаллаган. Шунингдек, молиявий хизматлар ва транспорт хизматлари ҳам юқори улушга эга бўлиб, мос равишда 26 ва 25 фоизни ташкил этган. Бу эса вилоятда хизматлар соҳасининг асосий қисми савдо, молия ва транспорт хизматлари ҳисобига шаклланаётганини кўрсатади.

Алоқа ва ахборотлаштириш хизматлари улушининг ортиши рақамли технологиялар ва замонавий ИТ ечимларнинг хизматлар соҳасидаги аҳамияти тобора кучайиб бораётганини англатади. Бу ҳолат хизматлар соҳасини рақамлаштириш ва электрон хизматларни ривожлантириш зарурлигини кўрсатади.

2-жадвал. Хизматлар соҳасини бошқаришда замонавий ИТ ечимларни қўллашнинг SWOT таҳлили

Кучли томонлар (Strengths)	Электрон хизматлар ривожланмоқда Рақамли тўлов тизимлари кенгаймоқда Онлайн хизматларга талаб ормоқда
Заиф томонлар (Weaknesses)	Интернет инфратузилмаси пастлиги ИТ мутахассислар етишмаслиги Кичик бизнесда рақамлаштириш паст
Имкониятлар (Opportunities)	Рақамли платформалар Янги ИТ хизматларини жорий этиш Инвестицияларни жалб қилиш
Хавфлар (Threats)	Киберхавфсизлик муаммолари Рақобатнинг кучайиши Технологик ўзгаришларнинг тезлиги

Манба: Муаллиф томонидан тайёрланди.

SWOT таҳлил натижаларига кўра, хизматлар соҳасини бошқаришда замонавий ИТ ечимларни қўллаш соҳада хизмат кўрсатиш сифати ва бошқарув самарадорлигини оширишга хизмат қилмоқда. Айниқса, электрон хизматлар ва рақамли тўлов тизимларининг ривожланиши аҳоли учун қулайлик яратиш билан бирга, хизматлар бозорида рақобат муҳитини кучайтирмоқда.

Интернет инфратузилмасининг пастлиги, IT мутахассислар етишмаслиги ва кичик бизнес субъектларида рақамлаштириш даражасининг пастлиги соҳадаги асосий муаммолардан бири ҳисобланади. Мазкур муаммоларни бартараф этиш мақсадида рақамли платформаларни ривожлантириш, янги IT хизматларини жорий этиш ва соҳага инвестицияларни кенг жалб қилиш муҳим аҳамият касб этади

Хулоса ва таклифлар. Тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, Андижон вилоятида хизматлар соҳасини ривожлантиришда замонавий IT ечимларни қўллаш муҳим аҳамият касб этмоқда. Хусусан, рақамли технологиялар, электрон хизматлар ва онлайн тўлов тизимларининг кенгайтириши хизмат кўрсатиш сифати ҳамда бошқарув самарадорлигини оширишга ижобий таъсир кўрсатмоқда. Таҳлиллар натижасида хизматлар соҳасида савдо, молиявий ва транспорт хизматлари юқори улушга эга эканлиги аниқланди.

Шу билан бирга, соҳада интернет инфратузилмасининг етарли даражада ривожланмаганлиги, IT мутахассислар етишмаслиги ва кичик бизнес субъектларида рақамлаштириш даражасининг пастлиги каби муаммолар мавжудлиги кузатилди. Бу эса хизматлар соҳасида рақамли технологиялардан фойдаланиш самарадорлигини чекламоқда.

Мазкур муаммоларни бартараф этиш мақсадида қуйидаги таклифларни амалга ошириш мақсадга мувофиқ ҳисобланади:

1. Хизматлар соҳасида рақамли платформалар ва электрон хизматлар кўламини кенгайтириш.
2. Ҳудудларда интернет ва ахборот-коммуникация инфратузилмасини ривожлантириш.
3. Соҳа учун малакали IT мутахассисларни тайёрлаш тизимини такомиллаштириш.
4. Кичик бизнес субъектларида рақамли технологиялардан фойдаланишни рағбатлантириш.
5. хизматлар соҳасида инновацион IT лойиҳаларни қўллаб-қувватлаш.

Хулоса қилиб айтганда, хизматлар соҳасини бошқаришда замонавий IT ечимларни кенг жорий этиш хизмат кўрсатиш сифати ва самарадорлигини оширишнинг муҳим омилларидан бири ҳисобланади. Рақамли технологиялардан самарали фойдаланиш орқали хизматлар соҳасида рақобатбардошликни ошириш, электрон хизматлар кўламини кенгайтириш ва аҳолига қулай хизматлар яратиш имкониятлари кенгаймоқда.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Kotler P. *Marketing 4.0: Moving from Traditional to Digital*. – New Jersey: Wiley, 2017. 112-118-б.
2. Porter M. *Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance*. – New York: Free Press, 1985. 87-б.
3. Андижон вилояти статистика бошқармаси (2025) *Андижон вилоятининг ижтимоий-иқтисодий ҳолати» статистик тўплами*.
4. Андижон вилояти ҳокимлиги (2024) *Андижон вилоятида 2025-2030-йилларда хизматлар соҳасини ривожлантириши концепцияси лойиҳаси*. Андижон:
5. Балашов А.И. *Современные информационные технологии в управлении*. Санкт-Петербург: Питер, 2019.

6. Глухов В.В. *Информационные технологии в управлении*. Москва: Питер, 2020. 64-б.
7. Мирзиёев Ш.М. (2023) “Ўзбекистон – 2030» стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-158-сон Фармони, 11 сентябрь. Lex.uz [онлайн] Манзил: <https://lex.uz>
8. Ўлмасов А., Шодмонов Ш. *Иқтисодиёт назарияси*. – Тошкент: Iqtisod -molıya, 2019. 93-б.
9. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Рақамли Ўзбекистон – 2030” стратегияси тўғрисидаги Фармони. – Тошкент, 2020.
10. Ўзбекистон Республикаси Статистика агентлиги (2025) *Расмий маълумотлар* [онлайн]. Манзил: <https://stat.uz> [муружаат санаси: 15-январь 2025-й.].